

Evaluación del rendimiento de LLMs en GPUs Distribuidos para un Centro de Emergencias

Marcos Orellana¹

¹Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Informática (LIDI)
Universidad del Azuay, Cuenca - Ecuador
marore@uazuay.edu.ec, santyg20@es.uazuay.edu.ec,
jorge.zambrano@uazuay.edu.ec

²Universidad Autónoma de Barcelona
Cerdanyola del Vallès, Barcelona, España
Remo.Suppi@uab.cat

Resumen Los grandes modelos de lenguaje o LLMs por sus siglas en inglés han revolucionado el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) gracias a su capacidad para comprender complejos patrones lingüísticos en grandes cantidades de datos. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrentan los investigadores y desarrolladores en este contexto es el costo computacional que involucra su procesamiento. Si bien el desarrollo de los modelos de lenguaje tiene gran utilidad en una variedad de tareas, los recursos computacionales necesarios pueden ser prohibitivos. Para reducir esta restricción computacional, se han desarrollado diversos métodos que disminuyen el tamaño de los modelos y así se optimiza el uso de recursos computacionales. El propósito de este estudio, es explorar el rendimiento de dos tipos de infraestructuras aceleradas por GPUs en el entrenamiento de un modelo de lenguaje pre-entrenado *Mixtral-8x7B-v0.1* aplicando diferentes técnicas que reducen el costo computacional. Los resultados muestran una diferencia significativa en el tiempo empleado para el entrenamiento requerido en las dos infraestructuras.

Palabras clave: Ajuste-fino, GPU, LLM, PLN, Sistemas Distribuidos.

1 Introducción

Los grandes modelos de lenguaje o Large Language Model (LLM) presentan varios beneficios por su capacidad para capturar patrones lingüísticos complejos y su eficacia a la hora de emprender tareas generativas. Sin embargo, esta tecnología presenta grandes desafíos en capacidades como espacio de memoria, eficiencia en el entrenamiento así como los costos de su implementación [6]. Por lo tanto, los investigadores se ven en la necesidad de desarrollar y utilizar técnicas que aprovechen el potencial de los LLM sin incidir en demasiados gastos computacionales. Una de estas técnicas para optimizar el uso de los recursos en el entrenamiento de los LLM, es la actualización de pesos en ciertas capas densas

de la red neuronal. Esto, se consigue a través de la optimización de las matrices de actualización de rangos entrenables y la no modificación de los pesos pre-entrenados, los mismos que son congelados a través de la adaptación de bajo rango o Low-Rank Adaptation (Lora) [7]. Asimismo, otra técnica basada en Lora denominada QLora, la cual, reduce más el tamaño de un modelo pre-entrenado a través de una técnica denominada cuantización. La cuantización convierte las representaciones de 32 bits a 8 e incluso 4 bits; y una vez que el modelo ha sido cuantizado, se procede a utilizar Lora para el entrenamiento [3].

No obstante, el uso de estos LLM conlleva un gran desafío en cuanto al uso de recursos computacionales, lo que supone otra barrera para la investigación. El presente estudio propone la evaluación de rendimiento en la inferencia y ajuste fino de un conjunto de datos. Para ejemplificar este proceso se considera el uso de los audios transcritos del Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) del Ecuador [1]. La evaluación utiliza el LLM *Mixtral-8x7B-v0.1*, con una arquitectura Mixture-of-Experts (MoE) y se procesa en diferentes propuestas de sistemas con una tarjeta GPU y de tres tarjetas GPUs distribuidos.

El resto de este documento está organizado de la siguiente manera, en la Sección 2 se presentan los estudios relacionados a la propuesta de la investigación. En la Sección 3 se describen los materiales que han sido utilizados. En la Sección 4 se presenta los resultados encontrados. Finalmente, en la Sección 5 se presenta las conclusiones de la investigación.

2 Trabajos Relacionados

En la actualidad, múltiples estudios proponen gestionar de distintas formas el uso de las GPUs para realizar entrenamientos con los LLMs sin afectar el rendimiento. En este contexto, [12] proponen un método de ajuste fino eficiente denominado Lora-FA para la memoria, el mismo que consiste en reducir los parámetros entrenables y el costo de la memoria de activación sin degradar el rendimiento. Los experimentos realizados demuestran que Lora-FA logra un rendimiento de ajuste fino similar a utilizar los parámetros completos de Lora.

Asimismo, [11] proponen un método basado en la descomposición de bajo rango para entrenar un modelo BERT de clasificación y adaptarlo a nuevos dominios. Para ello, utilizan una fracción de los parámetros pre-entrenados. Con tan solo el 8% de los parámetros del modelo pre-entrenado y congelando el resto de parámetros, se logra un rendimiento equiparable a un ajuste fino completo con una aceleración de seis veces en el entrenamiento.

Por otro lado, [10] proponen implementar una función de activación que se puede aprender para combinar múltiples Lora entrenados de manera flexible y dinámica, la misma que denominaron mezcla de expertos de Lora o Mixture of Lora Expert (MoLE). Al evaluar este método, demuestran que MoLE supera a otros métodos al ser más estable.

Los autores de [8] proponen una programación de canalización intercalada que mejora el rendimiento en más de una décima parte de la memoria, al entrenar el modelo Megatron-LM en un Clúster GPU. El estudio permite realizar

iteraciones de entrenamiento en un modelo con un billón de parámetros a 502 petaFLOP/s en 3,072 GPUs (rendimiento por GPU del 52% del pico teórico).

Acorde a [4] proponen HPC-GPT que utiliza un nuevo modelo basado en LLaMA con ajuste fino, utilizando la generación de preguntas y respuesta, diseñado exclusivamente para un computador de alto rendimiento o High Performance Computing (HPC). Se demuestra y evalúa que el rendimiento en tareas comunes basadas en expresiones humanas, mejora su rendimiento.

3 Metodología

Para realizar el análisis propuesto se siguió el flujo de trabajo (Fig. 1) desde la llamada de emergencia que se presenta en el ECU 911 hasta el uso por parte de los usuarios del modelo de lenguaje pre-entrenado ajustado.

De esta manera, para los experimentos se sigue un método con cuatro fases que han sido representadas con el meta modelo de ingeniería de procesos de sistemas 2.0 o Software Process Engineering Metamodel (SPEM) como se aprecia en la Fig. 2. Estas fases son i) Extracción de datos, ii) Preprocesamiento de datos, iii) Ajuste fino y iv) Evaluación. La primera fase, corresponde a los datos de entrenamiento del modelo, seguida de una fase de preprocesamiento de los mismo. La tercera fase corresponde al ajuste fino supervisado de los modelos cuantizados, y escenarios de distribución y no distribución. Finalmente, la fase final corresponde a la evaluación del modelo.

Fig. 1. Flujo de trabajo del LLM

Fig. 2. Metodología de la investigación

3.1 Extracción de datos

Durante esta etapa, se utilizó los textos transcritos del ECU 911, los cuales, consisten en llamadas de emergencia entre alertantes y operadores. Estos registros contienen un identificador de la llamada, el texto transcrito y el actor: O (Operador) y A (Alertante). Un total de 5,688 llamadas fueron procesadas y transcritas por el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Informática (LIDI).

3.2 Preprocesamiento de datos

En esta etapa, se identificaron y descartaron los registros de llamadas sin contenido, al ser irrelevantes para el análisis. Para el ajuste-fino supervisado o Supervised Fine-Tuning (SFT) se requiere de un conjunto de datos etiquetados y en un formato concreto. La técnica de entrenamiento consiste en ajustar el modelo de forma supervisada, a través de un conjunto de datos de *pares instrucción-salida* [5]. Por ello, se reestructuró el conjunto de datos con el esquema de *ultrachat_200k*. El mismo, representa un conjunto de datos utilizado en el entrenamiento de *zephyr-7b-beta*, un modelo entrenado con la técnica SFT, capaz de interactuar como un asistente conversacional que se ajusta a la intención del usuario.

Plantilla de chat El paso final para el procesamiento de los datos es la implementación de una plantilla de chat o *chat template*. Uno de los principales usos de los LLM es el chat, en donde, el modelo emula una conversación natural entre dos personas. Sin embargo, distintos modelos manejan distintas plantillas de chat, debido a esto, el tokenizador o *tokenizer* de la librería *Transformer* implementa el manejo de estas plantillas.

3.3 Ajuste fino

En esta etapa, se utilizó la librería *Transformers* en conjunto con la otra librería *Transformers Reinforcement Learning (TRL)* para el SFT. La librería *bitsandbytes*, utilizada para la cuantización en ocho o cuatro bits de los LLM [2]. Asimismo, se emplea también la librería Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT), la cual configura el entrenamiento con el método QLoRA.

El modelo fue entrenado sobre dos tipos de infraestructuras aceleradas por GPUs. La primera infraestructura con tres tarjetas GPU distribuidas del laboratorio LIDI y la segunda infraestructura con una sola tarjeta GPU. En la Tabla 1 se detallan las características de las dos infraestructuras en cuanto a GPUs.

El conjunto de datos fue dividido en 80% para entrenamiento, 10% para pruebas y 10% para validación.

Tabla 1. Detalle técnico de las GPUs.

Características	Sistema multi-GPU	Sistema con una sola GPU
Modelo	3 x Nvidia RTX A4000 16GB	1 X Nvidia A100-SXM4 40GB
Memoria del GPU	3x16 GB VRAM GDDR6	1 X Nvidia A100-SXM4 40GB
Arquitectura	Ampere	Ampere
Bus de gráficos	3 x PCIe 4.0 x16	Socket SXM4
Núcleos RT	3 x 48 de segunda generación	-
Núcleos tensores	3 x 192 de 3ra gen.	432 de 3ra gen.
Núcleos CUDA	3 x 6,144	6,912
Consumo energético	3 x 140 W	400 W
Ancho de banda mem	3 x 448 GB/s	1,555 GB/s

La distribución de las llamadas con respecto al número de palabras fue analizada con el objetivo de extraer una muestra significativa para los datos de pruebas y validación. Los conjuntos de datos fueron extraídos tomando la primera desviación estándar como criterio de selección. Las etapas para el entrenamiento fueron similares en los dos escenarios evaluados: **a)** carga del modelo base, **b)** configuración de QLoRa y **c)** configuración del ajuste-fino supervisado. A continuación se detalla cada etapa.

Cargar el modelo base El modelo Mixtral-8x7B-v0.1 ¹ se encuentra disponible en la plataforma Hugging Face Hub, que es una plataforma donde se alojan y descargan varios modelos largos de lenguaje, datasets y otras herramientas.

Gracias a esta plataforma, el modelo Mixtral-8x7B-v0.1 es descargado utilizando la librería *Transformers* y se configuró una cuantización de cuatro bits con la clase *BitsAndBytesConfig* de la librería *bitsandbytes*. Para la infraestructura con el sistema multi-GPU distribuido, los pesos fueron repartidos entre las tres tarjetas gráficas estableciendo el valor "auto" en el parámetro *device_map*.

Configuración de QLoRa Una vez que el modelo fue cuantizado en cuatro bits, se configuró los parámetros de la clase *LoraConfig* de la librería PEFT utilizando la guía *alignment-handbook* de Hugging Face . Los parámetros modificados fueron: **a) r:** Es el rango o dimensión de atención de las matrices de Lora, afecta el número de parámetros entrenables del modelo, al incrementarse, aumenta el número de parámetros entrenables. Para el estudio, se estableció en un valor de ocho. **b) lora_alpha:** Afecta el escalado de los pesos de Lora. Un valor más alto indica un mayor énfasis en los nuevos pesos de Lora, haciendo que el modelo se adapte mejor a una nueva tarea. En contraste, con un valor más bajo, el modelo dependerá más de sus pesos originales. En este caso, se estableció en 16. **c) target_modules:** A los módulos que se aplicó los adaptadores de Lora, según [3] es necesario aplicar Lora a todas las capas lineales de un modelo para igualar el rendimiento de un entrenamiento convencional en 16 bits. Debido a esto, se estableció el parámetro con el valor "all-linear" para incluir a todas las capas lineales.

Configuración del ajuste-fino supervisado Es importante resaltar que las clases, métodos e interfaces de programación de aplicaciones o Application Programming Interface (API) de la librería *Transformers* están preparadas para trabajar en entornos distribuidos. Los parámetros de entrenamiento del modelo fueron configurados con la clase *TrainingArguments* de la librería *Transformers* siguiendo las guías de *alignment-handbook* de Hugging Face. Finalmente, se utiliza la clase *SFTTrainer* de la librería *TRL* para el ajuste fino supervisado.

¹ "https://github.com/huggingface/alignment-handbook"

3.4 Evaluación

En la evaluación de las infraestructuras se consideran dos dimensiones: **a)** el rendimiento físico o hardware de las GPUs que abarca el consumo energético, memoria asignada, temperatura y utilización de las GPUs; y **b)** el rendimiento de los modelos ajustados, que explora la capacidad para comprender una tarea específica a través del ajuste fino supervisado.

Rendimiento físico El rendimiento de las GPUs en las infraestructuras fue analizado teniendo en consideración los siguientes aspectos: **a)** Tiempo requerido para completar el entrenamiento (Horas) y **b)** Consumo energético (Vatios) y Temperatura de las GPUs (°C). Estos valores fueron reportados en la plataforma *Weights & Biases*.

Rendimiento del Modelo ajustado Para la evaluación de los modelos ajustados, se calculó la métrica denominada perplejidad. Esta métrica mide la probabilidad que un modelo genere una cierta secuencia de entrada y es utilizada para evaluar modelos de lenguaje causales o auto-regresivos [9]. Para una evaluación justa, se utilizó la técnica de validación cruzada con seis grupos estratificados de acuerdo a la etiqueta de grados de incidencia de las llamadas de emergencia (*CLAVE ROJA*, *CLAVE NARANJA*, *CLAVE AMARILLA*, *CLAVE VERDE*).

4 Resultados

Los resultados se dividieron en tres secciones. En primer lugar, se presentaron los resultados luego de aplicar las técnicas de preprocesamiento. A continuación, se presentaron los resultados del ajuste fino supervisado en ambos escenarios. Finalmente, se presentaron los resultados de la evaluación.

4.1 Aplicación de técnicas de preprocesamiento

Se eliminaron 40 registros vacíos y 246 registros que no alternan correctamente los roles de *ALERTANTE-OPERADOR*, resultando en un conjunto de datos de 5,402 registros. En la Tabla 2 se indica un fragmento de un registro, luego de aplicar la plantilla de chat del modelo *zephyr-7b-beta* y agregar un rol de sistema.

Tabla 2. Aplicación de la plantilla de chat

Columna	Registro
text	< system > Eres un asistente de emergencias del ECU 911 que responde a situaciones de emergencia. </s>< assistant >911 cuál es su emergencia. </s>< user >ayuda por favor.</s>

4.2 Resultados del ajuste-fino

Luego de la cuantización, el modelo redujo su tamaño de ≈ 98 GB a 25 GB con una precisión de cuatro bits, lo cual, significa una reducción de entre el 70% y 80% de su tamaño en 16 bits. De igual manera, el número de parámetros ajustables se redujo de 46,823,905,280 a 121,112,576. Luego del entrenamiento, el tamaño del adaptador (nuevos pesos actualizados) fue de ≈ 462 MB.

4.3 Resultados de la evaluación

Tiempo de entrenamiento Los resultados en cuanto al tiempo requerido para el entrenamiento en los dos escenarios son cuestionables considerando la disponibilidad de recursos al momento de cargar y hacer el ajuste-fino del modelo de lenguaje. A pesar de que el escenario distribuido tiene mayor capacidad en memoria y número de núcleos, el tiempo de entrenamiento en el equipo con una sola tarjeta GPU sobrepasa de manera evidente con un tiempo de 3 horas, y en el escenario distribuido fue de 9 horas. Esto puede explicarse al considerar los parámetros que tienen mayor incidencia en el tiempo de entrenamiento como la precisión mixta, la elección del tamaño de lote y el optimizador; en el caso del escenario distribuido, el tipo de paralelización utilizado fue *Data Parallel* y la tecnología de conexión entre las tarjetas GPUs fue *PCIe 4.0*.

Consumo energético y temperatura de GPUs El equipo con una sola tarjeta GPU no presenta variaciones mayores o picos pronunciados a lo largo del tiempo de entrenamiento. Con un consumo aproximado de 300 vatios por hora (Wh), el equipo consume cerca de 75% de su consumo máximo de 400 vatios. Al durar tres horas el entrenamiento del modelo, se consumió aproximadamente 900 Wh.

Por otro lado, las tarjetas GPUs en el equipo distribuido presentan picos y variaciones de consumo a lo largo del tiempo de entrenamiento. La tarjeta GPU 1 consume aproximadamente 73 Wh ; la tarjeta GPU 2 consume un aproximado de 83 Wh y la tarjeta GPU 3 presenta un consumo aproximado de 95 Wh. En conjunto, las 3 tarjetas GPU presentan un consumo aproximado de 2260 Wh durante las 9 horas del entrenamiento del modelo. Los consumos energéticos de los dos escenarios se presentan en la Fig. 3. El consumo total del equipo distribuido representa un aumento de aproximadamente 250% en comparación al consumo total del equipo con una sola tarjeta GPU. Además, es evidente que las tarjetas GPUs en el equipo distribuido no son aprovechadas en su totalidad, ninguna GPU presenta un consumo mayor al 70% de su máxima capacidad de 140 vatios. Estos resultados pueden estar sujetos al tipo de paralelismo utilizado en el entrenamiento y la tecnología de conexión en las tarjetas gráficas. En este caso, durante el entrenamiento del modelo, el equipo con una sola tarjeta GPU reporta una temperatura entre 64 a 68 grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$) durante todo el entrenamiento, dicha temperatura no supone un riesgo para su vida útil. No obstante, el equipo con tres tarjetas GPUs reporta temperaturas de 68 hasta 75 $^{\circ}\text{C}$ para las tarjetas GPUs 2 y 3; en cuanto a la tarjeta GPU 1, las temperaturas

Fig. 3. Consumo energético de GPUs.

Fig. 4. Temperatura de GPUs.

oscilan entre 59 y 67 °C. Las temperaturas reportadas de las tarjetas GPUs en los dos escenarios se presentan en la Fig. 4.

Los resultados en cuanto a las temperaturas indican que las tarjetas GPUs en el equipo distribuido fueron expuestas a una mayor temperatura en el caso de las tarjetas GPUs 2 y 3; en el caso de la tarjeta GPU 1, las temperaturas fueron similares a la tarjeta GPU del otro equipo. Esto primordialmente se debe a la ubicación que tienen las GPUs en el servidor y la ubicación de sus ventiladores.

Adicionalmente, la tarjeta GPU 3 reporta una mayor utilización de memoria asignada durante el tiempo de entrenamiento, llegando a ocupar cerca de 15.5 GB, siendo el 98.75% del total de su memoria disponible; mientras que las tarjetas GPU 1 y 2 reportan un uso de aproximadamente 12.5 GB durante el entrenamiento. Este comportamiento puede estar relacionado al tipo de paralelismo utilizado.

Perplejidad En la Fig. 5 se muestra la perplejidad de acuerdo a la gravedad de la llamada en el modelo base y la Fig. 6 muestra los resultados con el modelo ajustado. Estas Figuras representan la perplejidad de los grupos estratificados tanto en el modelo base y modelo ajustado en ambos escenarios.

Fig. 5. Perplejidad en LLM base.

Fig. 6. Perplejidad en LLM con ajuste fino.

Fig. 7. Tiempo de inferencia en cada clave de incidencia.

Estos resultados indican que a pesar de las diferencias en tiempos de entrenamiento, consumo energético o utilización de memoria, la perplejidad del modelo base y los adaptadores generados por el entrenamiento con QLoRA son idénticos en ambos escenarios. Además, los adaptadores muestran una disminución considerable en la perplejidad en comparación al modelo base, lo cual valida el entrenamiento realizado.

Tiempos de inferencia El tiempo de inferencia juega un papel crucial en la experiencia del usuario de un LLM. Según la Fig. 7, el tiempo de inferencia del modelo ajustado en ambos escenarios no excede los siete segundos. Aunque algunos LLMs pueden ofrecer tiempos de inferencia inferiores a un segundo, es importante considerar el tamaño del modelo, los recursos disponibles y la cantidad de palabras en los registros evaluados. Además, la clase *TextStreamer* permite presentar cada token a medida que el modelo genera más, en lugar de esperar a que se generen todos los tokens.

5 Conclusiones

En este estudio, se evalúa el rendimiento en el ajuste-fino e inferencia de un LLM con el conjunto de audios transcritos otorgados por el laboratorio LIDI, que corresponden a emergencias atendidas por el ECU 911. Se utiliza como LLM base, *Mixtral-8x7B-v0.1* en una cuantización de 4-bits con nuevos datos utilizando una infraestructura de una sola tarjeta GPU y otro escenario con tres tarjetas GPU.

Se aprecia una considerable diferencia en el entrenamiento del LLM en los dos escenarios propuestos. A pesar de que el escenario distribuido cuenta con más recursos en GPUs; la arquitectura con una sola tarjeta tiene mejor rendimiento. Presumiblemente este comportamiento se debe a que es necesario considerar en la evaluación, el tipo de paralelismo, la tecnología de conexión entre los GPUs, así como el ancho de banda de la tarjeta A100 frente al escenario con múltiples tarjetas A4000.

Agradecimientos. Este trabajo fue parcialmente apoyado por el vicerrectorado de Investigación de la Universidad del Azuay mediante su apoyo financiero y académico, así como por todo el personal del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Informática (LIDI).

Referencias

1. Corral-De-Witt, D., Carrera, E.V., Muñoz-Romero, S., Tepe, K., Rojo-Álvarez, J.L.: Multiple correspondence analysis of emergencies attended by integrated security services. *Applied Sciences* 9(7), 1396 (2019)
2. Dettmers, T., Lewis, M., Belkada, Y., Zettlemoyer, L.: Gpt3. int8 (): 8-bit matrix multiplication for transformers at scale. *Advances in Neural Information Processing Systems* 35, 30318–30332 (2022)
3. Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., Zettlemoyer, L.: Qlora: Efficient fine-tuning of quantized llms. *Advances in Neural Information Processing Systems* 36 (2024)
4. Ding, X., Chen, L., Emani, M., Liao, C., Lin, P.H., Vanderbruggen, T., Xie, Z., Cerpa, A., Du, W.: Hpc-gpt: Integrating large language model for high-performance computing. In: *Proceedings of the SC'23 Workshops of The International Conference on High Performance Computing, Network, Storage, and Analysis*. pp. 951–960 (2023)
5. Dong, G., Yuan, H., Lu, K., Li, C., Xue, M., Liu, D., Wang, W., Yuan, Z., Zhou, C., Zhou, J.: How abilities in large language models are affected by supervised fine-tuning data composition. *arXiv preprint arXiv:2310.05492* (2023)
6. Hadi, M.U., Qureshi, R., Shah, A., Irfan, M., Zafar, A., Shaikh, M.B., Akhtar, N., Wu, J., Mirjalili, S., et al.: A survey on large language models: Applications, challenges, limitations, and practical usage. *Authorea Preprints* (2023)
7. Hu, E.J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., Chen, W.: Lora: Low-rank adaptation of large language models. *arXiv preprint arXiv:2106.09685* (2021)
8. Narayanan, D., Shoeybi, M., Casper, J., LeGresley, P., Patwary, M., Korthikanti, V., Vainbrand, D., Kashinkunti, P., Bernauer, J., Catanzaro, B., et al.: Efficient large-scale language model training on gpu clusters using megatron-lm. In: *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*. pp. 1–15 (2021)
9. Tang, R., Chuang, Y.N., Hu, X.: The science of detecting llm-generated texts. *arXiv preprint arXiv:2303.07205* (2023)
10. Wu, X., Huang, S., Wei, F.: Mole: Mixture of lora experts. In: *The Twelfth International Conference on Learning Representations* (2023)
11. Yu, Y., Yang, C.H.H., Kolehmainen, J., Shivakumar, P.G., Gu, Y., Ren, S.R.R., Luo, Q., Gourav, A., Chen, I.F., Liu, Y.C., et al.: Low-rank adaptation of large language model rescoring for parameter-efficient speech recognition. In: *2023 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU)*. pp. 1–8. IEEE (2023)
12. Zhang, L., Zhang, L., Shi, S., Chu, X., Li, B.: Lora-fa: Memory-efficient low-rank adaptation for large language models fine-tuning. *arXiv preprint arXiv:2308.03303* (2023)